

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14585604>

ALIXONTO‘RA SOG‘UNIYNING SHARQIY TURKISTONDAGI FAOLIYATI

Qo‘chqarov Temirbek Baxromjon o‘g‘li

Oriental Universiteti o‘qituvchisi

Abduqayumova Nasiba Erkinovna

Oriental universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada Turkistonning atoqli olimi va adibi, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi yo‘lida chor mustamlakachiligiga qarshi kurash olib borgan, mintaqa davlatchiligida muhim o‘rin tutgan shaxs, Sharqiy Turkiston davlatining birinchi prezidenti va marshali – Alixonto‘ra Sog‘uniyning ijtimoiy-siyosiy faoliyati haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: *Alixonto‘ra Sog‘uniy, Sharqiy Turkiston, O‘rta Osiyo, O‘zbekiston, Mir Arab, fiqh, ilohiyot, Shayx Zayniddin bobo.*

АННОТАЦИЯ

В статье описывается общественно-политическая деятельность Аликханта́ра Согуни, видного туркестанского ученого и писателя, человека, боровшегося против царского колониализма за независимость Восточного Туркестана, сыгравшего важную роль в государственности края, первого президента и маршала Восточно-Туркестанского государства. информация дана.

Ключевые слова: *Аликхантура Согуни, Восточный Туркестан, Средняя Азия, Узбекистан, Мир Араб, юриспруденция, теология, шейх Зайнидин Баба.*

ANNOTATION

The article provides information about the socio-political activities of Alikhantura Soguni, a prominent Turkestan scholar and writer, a person who fought against tsarist colonialism for the independence of East Turkestan, an important figure in the statehood of the region, the first president and marshal of the East Turkestan state.

Keywords: *Alikhantura Soguni, East Turkestan, Central Asia, Uzbekistan, Mir Arab, jurisprudence, theology, Sheikh Zayniddin Baba.*

Chor ma'muriyatining Sharqiy Turkistonda mahalliy aholiga nisbatan zo'ravonlik siyosatiga qarshi chiqdi. Alixonto'ra Sog'uniyning butun umri davomidagi siyosiy faoliyati Sharqiy Turkiston shaharlarida xalqning Xitoy mustamlakasiga qarshi qo'zg'oloni, xalq ozodligi va milliy mustaqilligi uchun kurash bilan kechdi.¹ Alixonto'ra Sog'uniy faoliyati haqida AQSH, Turkiya, Xitoy, Rossiya kabi turli mamlakatlarda chop etilgan ilmiy-tarixiy asarlarda ancha ma'lumotlar keltirilgan. Ular, bizning bilishimizcha, yirik kamchiliklardan xoli emas. Haqqoniy va xolisona maqolalar so'nggi 1-2 yil ichida O'rta Osiyo davlatlarida, xususan, O'zbekiston vaqtli matbuotida e'lon qilina boshladi. Afsuski, ularda ham qator noaniqliklarga yo'l qo'yildi. "Tarix haqida qog'oz qoralaganda, ilm odobiga ko'ra bir og'iz so'z ham ortiqcha qo'shmaslik yo kamaytirmaslik farz", degan otamiz ko'rsatmalariga rioya aylab hamda qayd etilgan qusurlarni bartaraf etishni ham ko'zda tutib, quyidagilarni ma'lum qilishga kirishdim.

Alixonto'ra Sog'uniyning tarjima asarlaridan baxramand bo'la olganlar, ushbu ishni eng oliy maqomda bajaruvchi faqat kuchli allomagina emas, balki zabardast tarixiy shaxs ekanligini payqay boshladilar. Bunday mushohadalarni qandaydir sirli qilib qo'yayotgan sabablardan biri yana shunda ediki, muallif to'g'risida el orasida bir tomondan "komil diniy olim", "marshal ota", "xitoyliq general", "uyg'urlarning hibsi qilingan podshosi" degan, ikkinchi tomondan "sovetlar dushmani", "panislomist, panturkist", "siyosiy qochoq", "Stalinning yaqini", "KGB bilan hamkor", "o'zbek sovet razvedkachisi" kabi ovozarlar yurardi. Hukumat idoralarida mas'ul bo'lib ishlab yurganlar esa Alixonto'ra xaqida, odatda, sukut saqladilar.

Tarixdan ma'lumki, 1881 yili Turkmanistondagi Ko'k qal'a istehkomini qonli janglardan keyin chor qo'shinlari ishg'ol qildilar va bu bilan chorak asr, balki undan ham ko'p, surunkali bosqinchilik urushlaridan so'ng butun Turkiston mustamlakaga aylantirildi. Sharqiy Turkiston o'z erkidan ajrab, qullik zulmatiga cho'mgan xuddi shu davrda Qirg'izistondagi To'qmoq shahrida navro'z kuni o'zbek oilasida ikkinchi o'g'il - Alixonto'ra tavallud topgan. Otalari Shokirxonto'ra asli andijonlik, naqshbandiya sulukiga mansub diniy olim bo'lib, Shokirxo'ja eshon nomi bilan ham mashhur edilar.

Mana shunday muhit hukm surgan bir davrda, otalari Shokirxonto'ra tutqunlikning chirkin ruhi singib qolmasin, hamda ilg'or islomiy tarbiya olishsin degan maqsadda ikki o'smir o'g'illari Olimxon va Alixonni Makka shahriga olib ketib, u yerda o'qishga joylab, o'zlari ham muayyan muddat turib, qaytib keladilar. Alixonto'ra Sog'uniy tug'ma ilm oshig'i bo'lganliklaridan ikki haramdagi talabalik yillarida arab, fors, turk tillarini yuqori darajasida egallab, ilohiyot ilmlaridan esa tafsir, hadis hamda

¹ Arslonov, Z. (2022). TRANSLATED WORKS BY ALIHANTURA SAGUNI: GENERAL DESCRIPTION AND PRIMARY ANALYSIS. *The Light of Islam*. <https://doi.org/10.47980/iiaw/2021/4/9>.

fiqh (islom huquqshunosligi), mantiq sohalaridan ham ta'lim olgan edi. Shuningdek, siyosiy va harbiy ilmga qiziqish ham o'sha davrlarda yuqori pog'onaga ko'tarilib, ushbu dargohda usmonli turk harbiy qismlari joylashgan qarorgohga borib u yerda harbiy ta'limni ham yuqori darajada egallab olgan edi.

Arabistondagi tahsil ma'lum darajaga yetgach, otalarining tashabbusi bilan shu ikki o'g'illari o'qishni Buxoroning amir Olimxon madrasasida (Mir Arab) davom ettirishadi.¹ Ilmga munosabat jiddiyligini shundan ham bilish mumkinki, uzoq yillar Vatanni ko'rmagan ikki o'g'il uyga tushirilmayoq Toshkentdan Buxoroi sharifga olib ketiladi. Bu yerda yuqorida qayd etilgan bilimlar bilan bir qatorda otam she'riyat, musiqa, jug'rofiya, handasa, falakiyot, tarix, tabobat ilmlarini qunt bilan o'rgandilar.²

XX asrning o'ninchi yillari boshida ikki aka-uka Buxoroda tahsilni nihoyasiga yetkazib, ustozlaridan oq fotiha oladilar. 1915-1923-yillarda dastlabki faoliyatini ahli ilmlarga Buxoro madrasida Islom dinidan dars berishdan boshlaydi.³ Alixonto'ra o'rgangan bilimlaridan birini amaliy mutaxassislik darajasiga yetkazgandilar, u ham bo'lsa mashhur sharq tabobati edi. Keyinchalik ona shaharlari To'qmoqqa kaytib kelgach, keng diniy ma'rifatchilik faoliyati bilan xolisona shug'ullanadilar. Tirikchilikni esa halol otameros kasb — dehqonchilik hamda tabibchilik bilan tebratib turgani tarix guvoh.

Bu orada birinchi jahon urushi boshlanib, chor ma'muriyati mahalliy aholini front ortida (yoki frontning o'zida) ishlatish uchun mardikorlikka safarbar qila boshlaydi. 1916 yili esa Turkistonda oq podsho zulmiga qarshi qator xalq qo'zg'olonlari bo'ldi. Alixonto'ra Sog'unuy qirg'izlarning qurolli chiqishlarida faol qatnashdilar va ular shafqatsizlarcha bostirilgach, Qoshg'arga siyosiy qochqin sifatida ketishga majbur bo'ldilar.⁴ 1917 yilgi Oktyabr to'ntarishidan so'ng, sho'rolar butun dunyoga jar solib hurriyatlar haqida bergan va'dalaridan umidvor holda, vatanga qaytdilar. Ammo, ko'p vaqt o'tmayoq real voqelik butunlay boshqacha bo'lib chiqadi. Sinfiy kurash ta'limotiniig amaldagi ko'rinishi bo'lgan qizil terror (dahshat solish) natijasida mahalliy aholining yoppasiga qirg'in qilinishi, diniy va umuman o'qimishli arboblarning muttasil ravishda yo'qotilishi, sun'iy ocharchilik vujudga keltirib aholini iqtisodiy tamondan yangi hokimiyatning huquqsiz qullariga aylantirilishi va shu kabi mudhish tadbirlarni ko'rgan va eng asosiysi, aksariyat xalqdan farqli o'laroq, buni chuqur tushungan Alixonto'ra, o'z-o'zidan sovetlarning tabiiy dushmaniga aylanadi.

¹ Kaşgarlı, R. (2022). The Reflection of Social Life in East Turkestan to Literature: Moustache Adventure. *Folklor/Edebiyat*, 28(109). <https://doi.org/10.22559/folklor.1990>

² Zokirjonugli, Z. A. (2022). Approaches to studying the scientific heritage of Alikhantora Soguni. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(12). <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2022.00357.3>.

³ Alixonto'ra Sog'unuy; Qutlug'xon Shokirov. *Tarixi Muhammadiy (O'zbek)*. Toshkent: "Munir" nashriyoti, 2021 — 720-bet. ISBN 978-9943-6946-3-7.

⁴ Hacimuhammed, R. (2023). *The Swedish Missionaries And Missionary Activities in East Turkestan*. *Turkbilig*, 45.

Afsuski, o‘z zulmatlari tufayli dunyoviy taraqqiyotdan ortda qolgan ajdodlarimiz minglab tayoqlar zulmini, kelajak avlodlarimiz boshida qancha qon to‘kilishini tasavvur qila olmadilar. XX asr boshlarida Xitoy va Rossiya metropoliyalarida katta inqilobiy o‘zgarishlar ro‘y berdi, Xitoyda Gomindan, Rossiyada bolsheviklar hokimiyat tepasiga keldi.¹

G‘arbiy Turkistonda ko‘p qiyinchiliklarga duch kelgan vatandoshlarimiz o‘z mulklarini tashlab, Sharqiy Turkistonga ko‘chishga majbur bo‘ldilar. Ayni paytda Alixonto‘ra Sog‘uniyning oilasi ham Qirg‘iziston Respublikasining To‘qmoq shahridan Sharqiy Turkistonga ko‘chib kelgan.² Ko‘chib kelganlarning ko‘pchiligi o‘zbek, qozoq, tungon, tatar, no‘g‘ay ziyolilari edi. Bundan tashqari, ular orasida diniy ulamolar, savdogarlar ham bor edi.³ G‘arbiy Turkistondan kelgan muhojirlar asosan Sharqiy Turkistonning Jung‘or o‘lkasida joylashdilar. 1920-yillarning oxiri, 30-yillarning boshlarida sovet bosqinchilarining zulmi kuchaygan bir paytda minglab yurtdoshlarimiz bu yurtidan boshpana topdi. Ular orasida bir qancha yaqin do‘stlari bilan hayotdan ko‘z yumgan Alixonto‘ra ham bor edi. U Sharqiy Turkistonning eng yirik shaharlaridan biri bo‘lgan G‘uljaga panohtopgan.⁴

G‘uljaga kelgach, Alixonto‘ra birinchi navbatda oila a‘zolarini olib kelish choralarini ko‘rdi. Chegara yopiq bo‘lgani uchun yashirincha shunday ishlar bilan shug‘ullanayotgan Ismoilohun degan odamni ishga olib, 1931 yilning may oyida oila a‘zolarini olib kelish uchun To‘qmoqqa jo‘natadi. Hamma mol-mulkini tashlab, eng zarur narsalarni olib, faqat qorong‘u tunda sayr qilib, ming azobu mashaqqatga chidab, oilaning barcha a‘zolari Alixonto‘rani asli to‘qmoqlik bo‘lgan Turdioxun boyning uyida ko‘rishadi. Alixonto‘ra o‘qimishli, ilmiy, iymon-e‘tiqodi yuksak bo‘lgani uchun G‘ulja boylari, ulamolari uni yaxshi bilishar, hurmat qilishar, hurmat qilishar edi.⁵

U 1937 yilda Xitoy hukumati tomonidan hibsga olinib, xalq o‘rtasida ozodlik g‘oyalarini targ‘ib qilgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. 1941-yilda oqlanib, ozodlikka chiqdi. Turkistonda davlat qurilishi siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etdi.⁶ 1944-yil 12-noyabrda Sharqiy Turkiston respublikasi e‘lon qilindi va Alixonto‘ra Sog‘uniy Muvaqqat inqilobiy hukumat raisi etib saylandi. U Milliy

¹ Skårup, P. (2017). Mellem Færeyinga saga og Sigmundarkvæðið eldra / Between Færeyinga saga and Sigmundarkvæði eldra. Fróðskaparrit - Faroese Scientific Journal. <https://doi.org/10.18602/fsj.v59i0.40>

² Bukharin, M. (2021). New documents on the history of exploration of east turkestan from the turfan-sammlung. Novaya i Novejshaya Istoriya, 65(1). <https://doi.org/10.31857/S013038640013389-5>.

³ Abdirashidov, Z. S. (2022). In the name of enlightenment... Isma‘il Gasprinsky and Turkestan palace elite. Minbar. Islamic Studies, 15(3). <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-3-549-575>.

⁴ ÖZER, M. (2023). 19. YÜZYIL SİYASİ VE FİKRİ HAYATININ ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ: MUHAMMED YUNUS CAN TAŞKENDİ. Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5(10). <https://doi.org/10.53718/gttad.1215444>.

⁵ ATAMAN, K. Y. (2020). Maveräünnehir’de İslam Medeniyeti Üzerine Küresel Bir Analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3). <https://doi.org/10.15869/itobiad.745356>.

⁶ Wiens, H. J. (1969). Change in the ethnography and land use of the ili valley and region, chinese turkestan. Annals of the Association of American Geographers, 59(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1969.tb01810.x>.

armiyaning tashabbuskori bo'lgan va uning qo'mondoni etib tayinlangan. 1946 yil iyun oyida sovet josuslari tomonidan G'uljadan yashirincha deportatsiya qilingan Alixonto'ra umrining oxirigacha Toshkentda yashadi. Alixonto'ra Sharqiy Turkiston Islom Respublikasi Prezidenti va marshali bo'lib, ilk kunlardan mustabid sovet tuzumining barcha unsurlarini tanqid qilib, unga qarshi chiqqan, uning mustamlakachilik siyosatini qabul qilmagan fidoyi inson edi.¹ U umrining ko'p qismini surgunda, qamoqxonalarda, bosim va ta'qiblar ostida o'tkazdi. Alixonto'ra hamisha o'z e'tiqodiga sodiq bo'lib, "saxovatli" sovet hukumati taklif qilgan turli "sovg'a"larni, jumladan, bir umrlik katta nafaqa, oilasi bilan yashash uchun katta hovli, Fanlar akademiyasiga a'zolikni rad etib kelgan. Alixonto'ra oddiy xalq orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgani uchun maxfiy xizmatlar uni butunlay chiqarib yuborishga jur'at eta olmadi.² Alixonto'ra Sog'unuy 1976-yil 28-fevralda 91 yoshida Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Taxtapul mahallasida vafot etdi. Uning ziyoratgohi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo qabristonida joylashgan.³ O'zbekistonning har joyidan va Markaziy Osiyo respublikalaridan yetib kelishgan ko'p sonli kishilar bilan birga butun Toshkent ahli ul zotning tobutlarini Taxtapul mahallasidan yelkalarida ko'tarib, vasiyatiga ko'ra Ko'kcha dahasidagi so'nggi maskani bo'lgan Shayx Zayniddin bobo qabristoniga oborib qo'ydi. U kishining janozasini vasiyatiga binoan taqvo birodarlari Temurxonto'ra o'qishlari lozim edi. Ammo asrlar bo'yi zolimlar tomonidan xalqimiz qalbiga singdirib kelingan qullik asorati bo'lmish jur'atsizlik oqibatida janozani Ko'kcha jome' masjidida marhum Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon mufti hazratlari o'qidilar.

Sharqiy Turkiston ozodlik kurashchilarining bir qanchasi o'z xotiralarini kitob holida nashr ettirib, unda Alixonto'ra Sog'unuy haqida ham ma'lumotlar berilgan. Ulardan biri Sharqiy Turkiston Islom Respublikasi tashkilotchilaridan biri bo'lgan uyg'ur siyosatchisi Mehmed Amin Bugro bo'lib, u o'z xotiralarini "Sharqiy Turkiston: Tarihi, Geografive Şimdiki Durumu" ("Sharqiy Turkiston: Tarix, Geografiya va Hozirgi" kitobida yozgan. Vaziyat"). Unda muallif Alixonto'ra faoliyati, shuningdek, Sharqiy Turkiston siyosatiga Rossiyaning aralashuvi haqida ma'lumot bergan. Sharqiy Turkiston Respublikasi Bosh kotibi bo'lib ishlagan Iso Yusuf Alptegin ham o'z xotiralarini "Esir Doğu Turkistaniçin" ("Asirdagi Sharqiy Turkiston uchun") deb nomlangan kitobga aylantirgan. Bu kitobda Sharqiy Turkistonning umumiy ahvoli, Alixonto'ra Sog'unuyning siyosiy faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlar mavjud.⁴

¹ Özgün, T. O. (2021). The visit to the ancient cities of turkistan buried under sand. Bilig, 98. <https://doi.org/10.12995/BILIG.9807>

² Klimeš, O. (2015). Nationalism and modernism in the East Turkestan Republic, 1933-34. In *Central Asian Survey* (Vol. 34, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/02634937.2014.976947>.

³ Yoqubjon Xo'jamberdiyev. Alixonto'ra Sog'unuy (O'zbek). Toshkent: "Azon kitoblari" nashriyoti, 2021 — 628-bet. ISBN 978-9943-7272-7-4.

⁴ Bakhranov, S. T. (2022). The Role of the Fergana Customs Area in the Trade Between Russia and Kashgar (East Turkestan, Second Half of the 19th - Early 20th Centuries). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3500>

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Alixonto‘ra Sog‘uniyning nafaqat Sharqiy Turkiston balki, butun Turkiston mintaqasida ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi munosib o‘rniga ega bo‘lgan tarixiy shaxs hisoblanadi. U ilmiy sohada ham serqirra ijodiga ega ekanligini tarjima sohasida amalga oshirgan ishlaridan tortib, o‘zining qalamiga mansub “Tarixi Muhammadiy”, “Turkiston qayg‘usi”, “Shifo ul-ilal”, “Devoni Sog‘uniy” kabi asarlari bugungi kun ilmiy doiraning yuqori qiziqish pog‘onasidagi asarlardan hisoblanadi. Alixonto‘ra Sharqiy Turkiston mintaqasini birligi uchun kurash olib brogan tarixiy shaxs hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alixontora Sog‘uniy. Turkiston qayg‘usi. Toshkent: Sharq nashriyoti 2003.
2. Arslonov, Z. (2022). TRANSLATED WORKS BY ALIHANTURA SAGUNI: GENERAL DESCRIPTION AND PRIMARY ANALYSIS. The Light of Islam. <https://doi.org/10.47980/iiu/2021/4/9>.
3. Kaşgarlı, R. (2022). The Reflection of Social Life in East Turkestan to Literature: Moustache Adventure. Folklor/Edebiyat, 28(109). <https://doi.org/10.22559/folklor.1990>
4. Zokirjonugli, Z. A. (2022). Approaches to studying the scientific heritage of Alikhantora Soguni. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(12). <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2022.00357.3>.
5. Alixonto‘ra Sog‘uniy; Qutlug‘xon Shokirov. Tarixi Muhammadiy (O‘zbek). Toshkent: "Munir" nashriyoti, 2021 — 720-bet. ISBN 978-9943-6946-3-7.
6. Hacimuhammed, R. (2023). The Swedish Missionaries And Missionary Activities in East Turkestan. Turkbilig, 45.
7. Skårup, P. (2017). Mellem Færeyinga saga og Sigmundarkvæðið eldra / Between Færeyinga saga and Sigmundarkvæði eldra. Fróðskaparrit - Faroese Scientific Journal. <https://doi.org/10.18602/fsj.v59i0.40>
8. Bukharin, M. (2021). New documents on the history of exploration of east turkestan from the turfan-sammlung. Novayai Novejshaya Istoriya, 65(1). <https://doi.org/10.31857/S013038640013389-5>.
9. Abdirashidov, Z. S. (2022). In the name of enlightenment... Isma‘il Gasprinsky and Turkestan palace elite. Minbar. Islamic Studies, 15(3). <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-3-549-575>.
10. ÖZER, M. (2023). 19. YÜZYIL SİYASİ VE FİKRİ HAYATININ ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ: MUHAMMED YUNUS CAN TAŞKENDÎ. Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5(10). <https://doi.org/10.53718/gttad.1215444>.

11. ATAMAN, K. Y. (2020). Maveraünnehir’de İslam Medeniyeti Üzerine Küresel Bir Analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3). <https://doi.org/10.15869/itobiad.745356>.
12. Wiens, H. J. (1969). Change in the ethnography and land use of the ili valley and region, chinese turkestan. Annals of the Association of American Geographers, 59(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1969.tb01810.x>.
13. Özgün, T. O. (2021). The visit to the ancient cities of turkistan buried under sand. Bilig, 98. <https://doi.org/10.12995/BILIG.9807>
14. Klimeš, O. (2015). Nationalism and modernism in the East Turkestan Republic, 1933-34. In Central Asian Survey (Vol. 34, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/02634937.2014.976947>.
15. Yoqubjon Xo‘jamberdiyev. Alixonto‘ra Sog‘uniy (O‘zbek). Toshkent: "Azon kitoblari" nashriyoti, 2021 — 628-bet. ISBN 978-9943-7272-7-4.
16. Bakhranov, S. T. (2022). The Role of the Fergana Customs Area in the Trade Between Russia and Kashgar (East Turkestan, Second Half of the 19th - Early 20th Centuries). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(2). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3500>.